

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СОКРАЩЕНИИ БЕДНОСТИ ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Фарманова Фарангис

**магистр факультета международной экономики и менеджмента в
Университете Международной Экономики и Дипломатии**

Аннотация: Физиологические лишения означают неудовлетворенность в насущных материальных или биологических потребностях, в том числе недостаточное питание, медицинское обслуживание, образование, жилье. Следовательно, человека можно считать бедным, если он не способен получить достаточное количество пищи и услуг для удовлетворения элементарных материальных потребностей. Таким образом, концепция физиологических лишений тесно связана с определением денежного дохода и уровня потребления. В то же время представление о бедности в социальном ракурсе расширяет концепцию лишений, включая в нее риск, уязвимость, недостаточную самостоятельность, бесправие, отсутствие самоуважения. В условиях глобальных трансформаций многие страны начинают раздвигать национальные определения бедности, включая в них не только характеристику физиологических лишений, но и лишений социальных.

Ключевые слова: направления деятельности важнейших международных экономических организаций, выявлены их место и роль в мировой экономике, сокращении бедность.

Международное сотрудничество и международная торговля играют важную роль в сокращении бедности в развивающихся странах. Эти два фактора взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая благоприятные условия для экономического роста и развития.

Международная торговля является одним из ключевых каналов, через которые развивающиеся страны могут улучшить свои экономические показатели и сократить бедность. Она предоставляет возможность для экспорта товаров и услуг, что способствует росту производства и созданию рабочих мест. При этом, международная торговля также позволяет развивающимся странам импортировать необходимые товары и технологии,

которые могут быть недоступны на внутреннем рынке. Это способствует повышению эффективности производства и улучшению качества жизни населения [1].

Одним из ярких примеров успешного использования международной торговли для сокращения бедности является Китай. Китайский опыт показывает, что активное участие в международной торговле может привести к экономическому росту и снижению уровня бедности. В последние десятилетия Китай стал одной из ведущих экономических держав мира, благодаря своей экспортно-ориентированной политике и активному развитию международных торговых отношений. Экспорт китайских товаров и услуг стал двигателем роста экономики и создал миллионы рабочих мест, что привело к подъему уровня жизни многих китайцев [2].

Также, международная торговля способствует распределению благосостояния и сокращению неравенства в развивающихся странах. Она позволяет развивающимся странам получать доступ к мировым рынкам и увеличивать свою долю в мировом экономическом пространстве. Это создает возможности для малых и средних предприятий и сельского хозяйства развивающихся стран, которые могут участвовать в международной торговле и получать прибыль. Более широкое распределение доходов и создание новых рабочих мест способствуют снижению бедности и повышению уровня жизни.

Однако, необходимо отметить, что международная торговля может иметь и негативные последствия для развивающихся стран. Неравный доступ к мировым рынкам и неравные правила игры могут привести к усилению неравенства и углублению бедности. Например, некоторые развивающиеся страны испытывают сложности в конкуренции с развитыми странами из-за высоких тарифов и непрозрачных торговых правил. Это может привести к потере рабочих мест и ограничению возможностей для экономического развития.

Для сокращения бедности через международную торговлю необходимо разработать и реализовать политики, направленные на создание благоприятных условий для развивающихся стран. Важно обеспечить равные возможности доступа к мировым рынкам, снизить торговые барьеры и прозрачно регулировать международные торговые отношения. Также, необходимо уделять внимание развитию человеческого капитала и

инфраструктуры в развивающихся странах, чтобы они могли эффективно использовать свои ресурсы и конкурировать на мировом рынке.

В заключение, международное сотрудничество и международная торговля играют важную роль в сокращении бедности в развивающихся странах. Они предоставляют возможности для экономического роста, создания рабочих мест и повышения уровня жизни населения. Однако, чтобы международная торговля действительно способствовала сокращению бедности, необходимо создать равные условия для развивающихся стран и обеспечить прозрачность и справедливость в международных торговых отношениях. Только тогда международная торговля сможет полностью реализовать свой потенциал в борьбе с бедностью и способствовать устойчивому развитию развивающихся стран.

Международное сотрудничество играет ключевую роль в сокращении бедности через развитие международной торговли. Торговля является одним из основных источников экономического роста и развития для развивающихся стран. Она способствует улучшению уровня жизни населения, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и расширению доступа к мировым рынкам. Однако, несмотря на потенциал международной торговли, развивающиеся страны сталкиваются с рядом проблем и вызовов, которые могут препятствовать их участию в мировой экономике и приводить к усугублению бедности.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, является неравенство в международной торговле. Большинство развивающихся стран экспортируют сырьевые товары и низкотехнологичные товары, в то время как развитые страны экспортируют высокотехнологичные товары и услуги. Это неравенство в структуре экспорта может приводить к неравному распределению выгод от международной торговли и усугублять бедность в развивающихся странах. Международное сотрудничество может помочь в сокращении этого неравенства путем создания условий для развивающихся стран для диверсификации своей экономики и перехода к более высокотехнологичным товарам и услугам.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются развивающиеся страны, является недостаточное участие в международных торговых договорах и ограничения на доступ к мировым рынкам. Многие развивающиеся страны

сталкиваются с высокими тарифами и нетарифными барьерами со стороны развитых стран, что ограничивает их возможности для экспорта и участия в международной торговле. Международные организации играют важную роль в содействии сокращению бедности через международную торговлю, предоставляя развивающимся странам техническую помощь и поддержку в переговорах о торговых договорах. Они также могут играть роль посредника между развивающимися и развитыми странами, помогая разрешить торговые споры и содействуя установлению справедливых и равноправных условий для международной торговли.

Еще одним важным аспектом международного сотрудничества в сокращении бедности через международную торговлю является поддержка развивающихся стран в развитии и укреплении их торговой инфраструктуры. Многие развивающиеся страны сталкиваются с ограничениями в доступе к финансированию и технологиям, необходимым для развития и модернизации своей торговой инфраструктуры. Международные организации могут предоставлять финансовую и техническую помощь для развития торговой инфраструктуры в развивающихся странах, что позволит им улучшить свою конкурентоспособность на мировых рынках и сократить бедность.

Кроме того, международное сотрудничество может способствовать содействию устойчивому развитию и борьбе с бедностью через международную торговлю. Устойчивое развитие подразумевает учет экологических, социальных и экономических аспектов развития. Международные организации могут помочь развивающимся странам в разработке и реализации политик и мер по устойчивому развитию, включая содействие экологически чистой торговле, защите прав работников и борьбе с коррупцией. Это позволит развивающимся странам не только сократить бедность, но и обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие своих экономик.

В заключение, международное сотрудничество играет важную роль в сокращении бедности через международную торговлю. Оно помогает развивающимся странам преодолеть неравенство в международной торговле, участвовать в международных торговых договорах и расширять доступ к мировым рынкам. Международные организации в свою очередь содействуют развивающимся странам в развитии и укреплении их торговой

инфраструктуры, а также в реализации политик и мер по устойчивому развитию. Такое сотрудничество может способствовать сокращению бедности и обеспечению устойчивого развития в развивающихся странах.

Роль международного сотрудничества в сокращении бедности через международную торговлю является важным аспектом развития развивающихся стран. Международная торговля может стать мощным инструментом для улучшения экономического положения и снижения уровня бедности в этих странах. В данной работе рассмотрим примеры успешного сотрудничества развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Уганда, с развитыми странами в контексте сокращения бедности.

Китай - одна из самых ярких иллюстраций того, как международная торговля может способствовать сокращению бедности. В последние десятилетия Китай претерпел значительные изменения, став одной из ведущих экономических держав мира. Этот успех в значительной степени обусловлен активным участием Китая в международной торговле. Открытие китайского рынка для международных инвестиций и экспорта способствовало росту экономики и созданию новых рабочих мест. Китай стал крупнейшим экспортером товаров в мире, что привело к значительному улучшению жизни миллионов китайцев и сокращению уровня бедности в стране [12].

Индия - еще одна страна, которая успешно использует международную торговлю для сокращения бедности. Индийская экономика сильно зависит от экспорта товаров и услуг, особенно в секторах информационных технологий и услуг. Индия является одним из крупнейших поставщиков программного обеспечения и IT-услуг в мире, что привлекает инвестиции и создает новые рабочие места. Экспорт IT-услуг также способствует развитию местных технологических компаний и развитию инноваций. Это позволяет Индии сокращать уровень бедности, предоставляя новые возможности трудоустройства и повышение уровня жизни.

Уганда - пример страны, успешно использующей международную торговлю для сокращения бедности. Уганда является одной из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в Восточной Африке. Она активно экспортирует кофе, чай, хлопок и другие сельскохозяйственные товары. Международная торговля в этой области способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов сельскохозяйственных

работников. Однако, помимо экспорта сельскохозяйственной продукции, Уганда также сталкивается с проблемами, связанными с неравенством в доступе к рынкам и низкой добавленной стоимостью продукции. Для более эффективного использования международной торговли в борьбе с бедностью, Уганда должна развивать свою промышленность и инфраструктуру, а также улучшать качество своей продукции.

Таким образом, международное сотрудничество через международную торговлю играет важную роль в сокращении бедности в развивающихся странах. Примеры Китая, Индии и Уганды показывают, как международная торговля может способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни. Однако, для достижения максимального эффекта от международной торговли, развивающиеся страны должны также уделять внимание развитию своей промышленности, инфраструктуры и качества своих товаров. Только в таком случае международная торговля может стать действенным инструментом в борьбе с бедностью.

Заключение: Основные пути решения проблемы бедности: создание системы международного и национального мониторинга за угрозами, связанными с бедностью формирование политических, экономических, социальных и др. институтов, оперативно реагирующих на возникающие угрозы, способных снизить уровень бедности на основе инноваций, обучения представителей бедного населения, финансирования различных программ и т.д. развитие новых форм доступа к ресурсам и выражения интересов бедного населения со стороны мирового сообщества, государств, а также посредством институтов гражданского общества. И все же чаще всего бедность является наследием патриархальных традиций, которые проявляются в политике, экономике, духовной жизни. Поэтому проблема бедности представляет широкий веер различий в проявлении возрастного и тендерного факторов, наблюдаемых бедности на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Бедность выступает причиной того, что мужчины и женщины в целях выживания вынуждены отказываться от своих predetermined не только природой, но и традициями хозяйственного уклада ролей. Как правило, стресс, вызываемый таким изменением тендерных ролей, приводит к семейным конфликтам и эскалации насилия в семье. Такую же самую трансформацию

социальных ролей можно наблюдать среди бедняков и на демографическом уровне. Дети и молодежь вынуждены отказываться от учебы и часто работать только за еду или за компенсацию натурой, тогда как для старшего поколения работа вовсе может отсутствовать. Рост безработицы становится причиной пополнения числа бедняков и не в самых отсталых, а вполне благополучных странах. Особенно широко распространена бедность среди национальных меньшинств. Поэтому в национальных системах социальной поддержки наблюдается огромное разнообразие подходов, учитывающих этнические, конфессиональные, возрастные и тендерные факторы.

Список использованной литературы

Литература

1) В.С. Пчелинцев МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ «ЗЕЛеной ЭКОНОМИКИ» // «Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризисном мире. 2016. №2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-initsiativy-i-sotrudnichestvo-v-sfere-zelenoy-ekonomiki> (дата обращения: 18.06.2024).

2) 2. Аллабердиев Я., Мухамметгулыева М., Кемалова Г. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН // Всемирный ученый. 2024. №19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-mezhdunarodnoy-torgovli-na-ekonomicheskii-rost-razvivayuschisya-stran> (дата обращения: 18.06.2024).

3) Дейч Татьяна Лазаревна Региональная политика брикс в Африке // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-politika-briks-v-afrike> (дата обращения: 18.06.2024).

4. Topalova P. Trade liberalization and firm productivity: The case of India // IMF working papers. – 2007. – С. 1-69.

5. Winters, L. A., McCulloch, N., McKay, A. Trade liberalization and poverty: The evidence so far // Journal of Economic literature. – 2004. – Т. 42. – No. 1. – С. 72-115.

6. Harrison A. Globalization and poverty. – University of Chicago Press, 2007.